

**CRENÇAS E ATITUDES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA NOSSA SENHORA
DAS GRAÇAS DA VILA DO CRAVO DO MUNICÍPIO DE CONCORDIA DO PARÁ**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392769

*Charlly Roberto Correa lebrego*¹
*Professor/orientador Dr. Jany Éric Queirós Ferreira*²

RESUMO: O objetivo desta pesquisa é apresentar as crenças e atitudes linguísticas na comunidade quilombola Nossa Senhora das Graças da Vila do Cravo, localizada no município de Concordia do Pará, nordeste do Pará é determinar se as variáveis por sexo e idade tem um impacto positivo ou negativo nos informantes. O objetivo específico utilizar um questionário que visa medir as crenças e atitudes linguísticas dos informantes em relação à diversidade linguística, bem como compreender como os indivíduos percebem e avaliam suas falas que é fundamental para uma compreensão mais profunda da sociolinguística. As atitudes linguísticas desempenham, portanto, um papel importante na forma como as pessoas se sente em relação a sua própria língua e às línguas de outras comunidades. Esta pesquisa pode trazer outros trabalhos onde pode auxiliar as comunidades quilombolas a serem reconhecidos e exaltar a diversidade linguística e cultural. Para a realização do trabalho foram elencados os pressupostos teóricos metodológico da sociolinguística e dos estudos sobre crenças e atitudes (LAMBERT; LAMBERT,1972; LABOV, 1998). O estudo se configura como uma pesquisa, básica, descritiva, quanti-qualitativa e pesquisa de campos a partir de entrevista. A pesquisa incluiu 8 informantes, 4 homens e 4 mulheres, com faixa etária de 18 a 30 anos e acima de 50 anos, todos moradores da comunidade quilombola, filhos de pai nativos. Como ferramentas de coletas de dados foi questionário qualitativos sobre crenças e atitudes linguística (LABOV, 1979). Espera-se que os dados indiquem uma presença significativa de fenômenos das variáveis típicos das variedades paraenses. Além disso, a pesquisa destaca a importância e à valorização da diversidade linguística e cultural nas comunidades quilombolas.

Palavras-chave: Quilombola, Sociolinguística, Atitude linguística, Crenças linguística.

¹ Graduando do Curso de Licenciatura em língua portuguesa da Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA, charllylebrego@gmail.com;

² Professor orientador: Doutor e Mestre em Letras/Linguística, Universidade Federal do Pará - UFPA jany.ferreira@ufra.edu.br.